

Impacto de las habilidades socioemocionales en el rendimiento y convivencia de estudiantes de primer grado

Impact of socioemotional skills in first grade: academic performance and school coexistence

Sayra Eugenia Campos Ramírez

Universidad de Panamá. Corporación de ciencias pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación.

Estudiante Doctorado en Educación. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

Correo electrónico: Sayra.camposr@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8161

RESUMEN

Esta investigación titulada Análisis del impacto de las habilidades socioemocionales en el rendimiento y convivencia de estudiantes de primer grado, Floridablanca – Santander, aborda la pregunta: ¿Qué implicaciones teóricas surgen de la relación entre habilidades socioemocionales y la construcción de un ambiente escolar que favorezca el rendimiento académico y la convivencia entre estudiantes de primer grado? El propósito general es analizar cómo las habilidades socioemocionales (HSE) pueden servir como una estrategia para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico. Identificando prácticas efectivas y contextos que faciliten su implementación en el grado primero del colegio Isidro Caballero Delgado, sede D: Fe y Alegría, Floridablanca – Santander.

La investigación adopta un enfoque cualitativo para explorar como las HSE influyen en la dinámica escolar. Se basa en un estado del arte que subraya la importancia de integrar estas habilidades en el currículo educativo para mejorar el clima escolar y fomentar relaciones interpersonales saludables. Se fundamenta en teorías claves como la inteligencia emocional, teoría del aprendizaje socioemocional y teoría del apego, que destacan la enseñanza y modelado de las HSE. Los propósitos incluyen identificar las percepciones de docentes y estudiantes sobre las HSE y comprender su impacto en el rendimiento académico. Se espera que los resultados contribuyan a desarrollar un marco teórico que respalde la integración de las HSE como un componente esencial en la educación inicial, promoviendo un entorno educativo inclusivo y propicio para el aprendizaje.

Palabras claves: Habilidades socioemocionales, Rendimiento académico, Convivencia escolar, Teorización, Educación inicial.

ABSTRACT

This research entitled Analysis of the impact of socioemotional skills on the performance and coexistence of first grade students, Floridablanca - Santander, addresses the question: What theoretical implications arise from the relationship between socioemotional skills and the construction of a school environment that favors academic performance and coexistence among first grade students? The general purpose is to analyze how social-emotional skills (SE) can serve as a strategy to improve school coexistence and academic achievement. Identifying effective practices and contexts that facilitate their implementation in the first grade of the Isidro Caballero Delgado school, D: Fe y Alegría, Floridablanca - Santander.

The research adopts a qualitative approach to explore how the HSE influence school dynamics. It is based on a state of the art that highlights the importance of integrating these skills into the educational curriculum to improve school climate and foster healthy interpersonal relationships. It is grounded in key theories such as emotional intelligence, social-emotional learning theory, and attachment theory, which highlight the teaching and modeling of HSE. The purposes include identifying teachers' and students' perceptions of HSE and understanding its impact on academic performance. The results are expected to contribute to the development of a theoretical framework that supports the integration of HSE as an essential component in early education, promoting an inclusive educational environment conducive to learning.

Key words: Social-emotional skills, Academic performance, School coexistence, Theorization, Initial education.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación doctoral se enfoca en explorar y teorizar la relación entre las habilidades socioemocionales (HSE) y el desempeño académico de los estudiantes de primer grado en Floridablanca, Santander. Utilizando un enfoque cualitativo, el estudio analiza cómo las HSE influyen en la dinámica de convivencia escolar y el rendimiento académico. La investigación se fundamenta en un estado del arte que destaca la necesidad de integrar estas habilidades en el currículo para mejorar el clima escolar y fomentar relaciones interpersonales saludables. Se apoya en teorías clave, como la inteligencia emocional de (Goleman, 2020) que enfatiza habilidades como el autocontrol y la empatía; la teoría del aprendizaje socioemocional de (Zins y otros, 2007) que subraya la enseñanza y modelado de las HSE; y la teoría del apego de (Bowlby y otros, 1992) que resalta la importancia de las relaciones emocionales en el desarrollo integral del estudiante.

El artículo aborda los siguientes contenidos: el planteamiento del problema, la presentación y problematización del tema, el estado del arte, preguntas de investigación, propósitos, fundamentación teórica, metodología, bibliografía y anexos. Los propósitos incluyen el análisis de cómo las HSE pueden ser empleadas para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico, identificar prácticas efectivas y contextos que faciliten su implementación, y comprender las percepciones de docentes y estudiantes sobre estas habilidades. Se anticipa que los resultados contribuirán a desarrollar un marco teórico que respalde la integración de las HSE como componente esencial en la educación inicial, promoviendo un entorno educativo inclusivo y propicio para el aprendizaje.

CONTENIDO

La educación ha evolucionado globalmente, inicialmente centrada en la adquisición de conocimientos, pero en los últimos años ha tenido que adaptarse a factores políticos, sociales, económicos y ambientales. Según (Porlán, 2020), "el proceso de aprender es individual y social y está impregnado de emociones" lo que subraya la necesidad de integrar habilidades socioemocionales (HSE) en el currículo educativo para enfrentar los desafíos de la globalización y la cuarta revolución industrial. En América Latina, varios países han empezado a incorporar la educación emocional para mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar. Históricamente, la educación centrada en el conocimiento, ha demostrado que se requiere más que el deseo de aprender para poder conseguir resultados positivos; las HSE han cobrado fuerza y la motivación personal ha dejado de ser un valor cuantificable. Este cambio de cosmovisión ha llevado a reevaluar métodos y finalidades educativas. En Colombia, la pandemia de COVID-19 reveló la necesidad de considerar el bienestar emocional de los estudiantes afectando significativamente su rendimiento académico y convivencia, especialmente en áreas vulnerables (Banco Mundial, 2022). Las pruebas SABER han mostrado un bajo desempeño en las áreas de matemáticas y español, lo que resalta la urgencia de nuevas estrategias que aborden tanto lo cognitivo como lo emocional.

En el Colegio Isidro Caballero Delgado, los estudiantes de primer grado, aunque muestran entusiasmo enfrentan desafíos significativos en su rendimiento académico y en la convivencia. Se ha observado un aumento en la apatía hacia lo académico y en comportamientos inadecuados, lo que ha llevado a situaciones de agresión y a una falta de confianza entre los estudiantes. El manejo inadecuado de las emociones ha afectado negativamente el ambiente escolar, generando conflictos y dificultando el aprendizaje. Ante esta situación, se ha identificado la necesidad de fortalecer las HSE para mejorar tanto el rendimiento académico como la convivencia entre los estudiantes. Según (Guerra Muñoz y Parra Dita, 2020) "el rol de los padres de familia en relación con la dinámica

enseñanza-aprendizaje de sus hijos en la escuela, generalmente se percibe generalmente como un propósito de fortalecer el desempeño escolar de sus acudidos”. Este enfoque colaborativo es esencial para crear un entorno propicio que fomente el aprendizaje y el desarrollo integral. Por lo tanto, es fundamental que los padres establezcan espacios informativos y actividades que promuevan el diálogo y la resolución de conflictos, lo que contribuirá a generar un sentido de pertenencia en el proceso educativo.

En el contexto escolar, la regulación emocional es importante para que los estudiantes puedan entenderse y relacionarse adecuadamente con sus compañeros. Las emociones no reguladas pueden obstaculizar habilidades interpersonales y profesionales, afectando la comunicación y el desempeño en diversas áreas (Olvera López, 2002). Por ello, es vital trabajar en el autocontrol y el manejo adecuado de las emociones, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar una personalidad fuerte y asertiva, facilitando la toma de decisiones tanto en el aula como en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan baja motivación, dificultades para trabajar en equipo y conflictos interpersonales, lo que se traduce en un rendimiento académico por debajo de lo esperado. Esta situación se agrava por la falta de un enfoque sistemático en el desarrollo de HSE y por limitaciones en el apoyo psicosocial y metodologías de enseñanza.

Si no se aborda esta problemática, se prevé un deterioro continuo en el rendimiento académico y un aumento en los conflictos escolares, afectando el desarrollo integral de los estudiantes y el clima escolar. La implementación de programas educativos centrados en el fortalecimiento de HSE junto con intervenciones psicopedagógicas, puede revertir esta tendencia y mejorar tanto el rendimiento académico como la convivencia escolar.

Contexto y Estado del arte

En la construcción de este estado arte sobre las habilidades socioemocionales y su relación con aprendizaje y educación, con una ventana de observación 2012-2023, empleé la ecuación de búsqueda en español e inglés: “((“Habilidades socioemocionales” OR “Relaciones interpersonales” OR “Aprendizaje emocional” OR “Competencias sociales” OR “Educación emocional”) AND NOT (Docentes)) AND (“Desempeño académico” OR “Rendimiento escolar” OR “Fracaso escolar”) AND (“Sana Convivencia” OR “Convivencia escolar” OR “Conflicto escolar”)), palabras claves revisadas en Tesouro (Ver anexo #1 al #8) para su apropiada búsqueda en las bases de datos: *Scopus*, *Springerlink*, *ScienceDirect*, *Eric*, *SageJournals* y la red de universidades RUDECOLOMBIA (Ver anexo #9 a la #36) obteniendo investigaciones que cubrían uno o dos de los criterios de búsqueda; sin embargo se hizo también búsqueda con uno solo de ellos, consiguiendo entonces referentes bibliográficos de tipo tesis de maestrías, tesis doctorales, artículos académicos publicados en revistas.

Estos criterios fueron consecuencia de la pregunta de investigación ¿Qué implicaciones teóricas surgen de la relación entre habilidades socioemocionales y la construcción de un ambiente escolar que favorezca el rendimiento académico y la convivencia entre estudiantes de primer grado? Se consiguió 1691 investigaciones. Para la revisión de la literatura relacioné las investigaciones por objetivos y metodología con el fin de organizar, contrastar y revisar si eran pertinentes como referencia para este análisis, para lo cual ubiqué los criterios: habilidades socioemocionales, convivencia escolar, rendimiento académico y educación primaria (Ver anexo #37 a la #40) este último lo incorporé luego de identificar en los hallazgos que es pertinente referenciar el escenario específico el estudio a realizar.

Las investigaciones consultadas demuestran la influencia de las habilidades socioemocionales (HSE) en los procesos educativos, beneficiando a estudiantes, docentes y familias. Los estudios revisados son tanto cuantitativos como cualitativos. Estos trabajos se enfocan en grupos específicos, con o sin grupos de control. Sin embargo, no hay un estudio, al menos no en los revisados, que teorice sobre la incidencia de las HSE en el proceso educativo. Realicé desde Excel hojas de trabajo detallando: año, título, palabras claves, objetivo general, tipo de investigación, metodología y resultados, seleccionando treinta y cinco investigaciones entre los años de 2012 al 2023. Analizar esta matriz facilitó el reconocimiento de las investigaciones sobre HSE y revisar sus limitaciones, recomendaciones y discusiones favoreciendo la identificación de estudios posteriores o réplicas. El ejercicio me llevó a determinar tres dimensiones: habilidades socioemocionales, convivencia escolar y rendimiento académico.

Las habilidades socioemocionales en el contexto educativo

En esta dimensión analicé doce investigaciones, encontrando programas de educación emocional. (Filella Guiu y otros, 2014), (Merchán y otros, 2014), (Cejudo Prado, 2017) y (Flores Llontop, 2019); aunque se diferencian en las características de la población estudio, coinciden en la incidencia positiva de las HSE en el contexto educativo, las tres primera son de corte cuasiexperimental y la última es de corte cuantitativo, de diseño experimental, intervención educativa a másteres y doctores en formación (Colunga Santos y García Ruíz, 2016) análisis de categorías de las HSE para su promoción y evaluación (García Cabrero, 2018), estrategias (González López, 2020), revisión descriptiva de artículos científicos relacionados con las HSE (Cabanillas Tello y otros, 2021), estrategias psicoeducativa (Pedraza Caballero y Soto Sola, 2021) y la lúdica didáctica (Peñaranda Téllez, 2021).

Tabla 1 Resumen de investigaciones científicas de revisión sobre las habilidades socioemocionales.

Autor (es)	Enfoque- Metodología	Resultados	Conclusiones	Elementos Comunes	Diferencias.
Peñaranda Téllez, 2021	Mixto. IA Educativa.	Las intervenciones mejoraron los comportamientos agresivos e inapropiados en el aula de clases.	Propone ajuste curricular que incorpore el desarrollo socioemocional involucrando a la comunidad educativa más allá de la orientación psicológica.	Estas investigaciones tienen en común el enfoque en el fortalecimiento o desarrollo de habilidades socioemocional es en diferentes contextos educativos. Sus objetivos abarcan desde el diseño de estrategias psicoeducativas y programas específicos para estudiantes y docentes, hasta la revisión descriptiva de artículos científicos y el análisis del impacto de programas de educación emocional en el rendimiento académico y el clima social escolar.	Difieren en sus objetivos en términos de la población estudiada, el enfoque de intervención y el contexto específico de aplicación de las HSE.
Pedraza Caballero y Soto Sola, 2021	Teórico Documental. Deductiva. Descriptiva. Tipo propositivo.	La estrategia promovió el autoconocimiento, regulación emocional y conciencia social.	Desarrollar proyectos de HSE que involucren la triada pedagógica en un esfuerzo conjunto para prevenir conductas de riesgo.		
Cabanillas Tello y otros, 2021	Cuantitativa. Tipo exploratorio - bibliométrica. Descriptivo.	El impacto positivo y efectivo de las HSE en la gestión del aprendizaje, las emociones y los conflictos favorecen las bases para una cultura de paz.	La gestión de la enseñanza-aprendizaje, el clima escolar, la formación integral, el trabajo colaborativo presencial y virtual se ven favorecidos a partir de las HSE.		
González López, 2020	Cualitativo. Estudio de caso.	Enseñar y desarrollar HSE implica el compromiso de todos, favorece consolidar avances, desenvolverse en su vida diaria y mejorar la comunicación con los demás.	Las HSE son fundamentales para la metacognición. Se debe invertir tiempo en su enseñanza - aprendizaje.		
Flores Llontop, 2019	Cuantitativa. Explicativa. De Diseño experimental.	Impacto positivo en el clima social escolar (pre y post test), destaca la importancia del ejemplo y la formación del docente en este proceso.	Valida la hipótesis de investigación y demuestra el logro del objetivo general.		
García Cabrero, 2018	Cualitativo.	Garantizar la calidad a partir de rigurosos procedimientos psicométricos de validación de los instrumentos de evaluación de las HSE.	Diseñar varios tipos de evaluaciones para cada HSE (complejidad). La estandarización asegura la comparabilidad de los resultados y deben ser realizadas por expertos.		
Cejudo Prado, 2017	Cuasiexperimental con medidas repetidas pretest- posttest con grupo control.	Mejora notablemente el ajuste psicosocial y el rendimiento académico en los grupos experimentales.	Sugiere la necesidad de implementar intervenciones psicoeducativas con la finalidad de mejorar el ajuste psicosocial y escolar de los estudiantes.		
Colunga Santos y García Ruiz, 2016	Intervención educativa.	Revelaron las debilidades en los docentes en el aspecto socioafectivo, lo que limita su formación académica e investigativa, así como su desempeño en el entorno escolar.	Destaca la importancia de las competencias socioafectivas y su comprensión desde la formación como docente y modificación de actitudes.		
Filella Guu y otros, 2014	Cuasiexperimental. Pretest- Post test con grupo de control.	Aumento significativo de las competencias emocionales después de la intervención.	Sugiere implementar programas de educación emocional, respaldando su integración en el sistema educativo. Además, recomiendan evaluar éstos de manera sistemática y considerar las diferencias de género en el desarrollo de estas competencias.		
Merchán y otros, 2014	Cuasiexperimental. Pretest- Post test con grupo de control no equivalente.	Destacan el impacto positivo de la integración de HSE en la escuela, se evidenció marcadas diferencias entre los grupos de control en el pre y post test. Sin embargo, se observaron mejoras significativas en las relaciones sociales de sujetos con diversas características físicas, discapacidad motora, diferencias culturales o liderazgo, favoreciendo al final la participación, el respeto y la convivencia en el	La educación emocional favorece la adquisición de competencias emocionales y mejora las relaciones sociales y de amistad.		

Fuente: elaboración propia.

La literatura revisada es mayoritariamente cualitativa, destacando estudios cuasiexperimentales con pre test y post test en grupos de control y medidas repetidas. Incluye un estudio de caso, dos intervenciones educativas y un análisis teórico-documental. Los hallazgos se enfocan en diseñar y fortalecer estrategias para promover la educación emocional, subrayando la importancia de la regulación emocional del docente en la dinámica de enseñanza-aprendizaje.

Las habilidades socioemocionales y la convivencia escolar

En esta dimensión revisé estudios exploratorios, experimental pre test – post test, cuasiexperimental, de muestreo no probabilístico, y de intervención acción participativa, educativa y pedagógica teniendo en cuenta factores como la gamificación (Trujillo Solano y otros, 2023), gestión (Bórquez Márquez, 2020), rol del docente y prácticas restaurativas (Pérez-Jorge y otros, 2023), implementación de programas específicos para abordar elementos de la convivencia escolar, bullying, competencias emocionales, habilidades de comunicación, sociales (Díaz-López y otros, 2019), empatía (Hernández Perdomo y otros, 2018) y experiencias de intervención con (Murrieta y otros, 2014) y (Baquedano y Echeverría, 2013) todos en el marco de mejorar el clima escolar y convivencia en las aulas.

Estas investigaciones coinciden en la importancia que las emociones juegan en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en el aula tanto en su competencia cognitiva como social. Dan valor a la expresión de las emociones y su respectiva canalización por lo que rescatan que la regulación es clave para el autocontrol y consiguiente al reconocimiento individual frente a un colectivo. Promueven la creación de ambientes seguros y positivos para los estudiantes, subrayando la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo. Se reconoce que la relación entre padres e hijos influye en el comportamiento de los estudiantes en el aula, haciendo que las pautas de crianza sean un factor determinante

Tabla 2 Resumen de investigaciones científicas de revisión sobre las habilidades socioemocionales y convivencia escolar.

Autor (es)	Enfoque - Metodología	Resultados	Conclusiones	Elementos Comunes	Diferencias.
Pérez-Jorge y otros, 2023	Cuantitativo.Exploratorio. Experimental. Pre-test y post-test.	Los estudiantes de ambas escuelas exhibieron mayor autorregulación emocional y autodeterminación.	Enseñar estrategias restaurativas a los estudiantes promovió el uso de la resolución pacífica de conflictos.	Estas investigaciones comparten el objetivo de mejorar el ambiente escolar y reducir la violencia mediante la implementación de programas o recursos educativos específicos. Tienen como meta promover la convivencia pacífica, fomentar HSE y abordar conflictos escolares para crear un entorno más seguro y positivo para los estudiantes	Difieren en los enfoques específicos y los aspectos abordados en relación con la mejora del ambiente escolar y la reducción de la violencia, así: autorregulación emocional, recursos educativos, comunidades de curso, acoso escolar, maltrato verbal y físico, diferencias de género en la crianza, ambiente escolar sin violencia.
Trujillo Solano y otros, 2023	Cualitativo. Cuasiexperimental. IA Pedagógica	Efectividad del recurso educativo Neo LMS en la mejora de la convivencia escolar.	Seguir utilizando recursos educativos digitales gamificados en la plataforma Neo LMS.		
Bórquez Márquez, 2020	Mixta. Enfoque sistémico.	Abordó tres aspectos claves: formación de comunidades, promoción de HSE y mediación docente.	Necesidad de ampliar el plan de mejoramiento en la escuela e incluir a las familias.		
Díaz-López y otros, 2019	Cuantitativo. Muestreo no probabilístico. Pre experimental de pretest - postest	Relevancia del programa para mejorar el clima de convivencia y reducir el acoso escolar, así como para fomentar la motivación y la empatía.	Integrar la inteligencia emocional en el currículo escolar de manera práctica y funcional.		
Hernández Perdomo y otros, 2018	Cualitativo. IAE.	Positivos para la disminución en los índices de maltrato verbal y físico dentro de la población estudiada.	Integrar estrategias en los planes de estudio para mejorar el índice sintético de Calidad Educativa (ambiente escolar)		
Murrieta y otros, 2014	Cuantitativo	El programa logró reducir la victimización y la agresión (Género y crianza)	Implementar programas de prevención de violencia en las escuelas para fortalecer los factores protectores.		
Baquedano y Echeverría, 2013	Cualitativo. IAP.	Diseño e implementación de un programa de intervención promocionando un ambiente escolar sin violencia (escuela primaria)	Es necesario crear espacios en la escuela para implementar programas de IE.		

Fuente: elaboración propia

Las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico

En esta dimensión analicé ocho investigaciones, las cuales trabajaron desde el corte revisión bibliográfica (Elizondo Moreno y otros, 2018), estudio longitudinal, comparativo y prospectivo (Ramírez Ayona y otros, 2019), cuantitativo – muestreo probabilístico intencionado (Espinoza y otros, 2022), descriptiva de intervención activa y de diseño (Rico Espinosa, 2022), grupos focalizados (Suárez Cretton y Castro Méndez, 2022), cuantitativa – análisis no supervisado (Soto Romero y otros, 2023), cuantitativo – muestreo no probabilístico de tipo intencional (Vera Sagredo y otros, 2021) y cuantitativo – análisis correlacionales bivariados y análisis de regresión (Perpiña Martí y otros, 2021)

Tabla 3 Resumen de investigaciones científicas de revisión sobre las habilidades socioemocionales y rendimiento académico.

Autor (es)	Corte	Resultados	Conclusiones.	Elementos Comunes	Diferencias
Elizondo Moreno y otros, 2018	Revisión bibliográfica.	Desarrollar métodos de enseñanza innovadores para mejorar la práctica educativa.	Los docentes deben comprometerse a adoptar nuevas metodologías que fomenten la motivación intrínseca del estudiante.		
Ramírez Ayona y otros, 2019	Cualitativa. Estudio longitudinal, comparativo y prospectivo	Las sesiones fueron útiles pero los participantes sugirieron que deberían ser más dinámicas.	A partir del programa CONSTRUYE T , se observó un aumento en el interés y esfuerzo por alcanzar metas, así como la capacidad para abordar contenidos.	Estas investigaciones coinciden en su enfoque en la importancia de las emociones y HSE en el contexto educativo, así como en la evaluación del impacto de programas o intervenciones específicas en la motivación y el rendimiento académico. También comparten el interés en analizar la relación entre variables como	Estas investigaciones científicas se diferencian principalmente en los objetivos específicos de cada una, población y contexto de estudio, intervenciones o programas estudiados y las variables consideradas.
Vera Sagredo y otros, 2021	Exploratorio. De Muestreo no probabilístico de tipo intencional.	Las estrategias de autorregulación afectan el rendimiento académico.	El enfoque podría ser replicado en otras escuelas, especialmente en aquellas en áreas de alta vulnerabilidad.		
Perpiña Martí y otros, 2021	Cuantitativo. Análisis correlacionales bivariados y análisis de regresión.	Lo interpersonal y la adaptabilidad, las habilidades de comunicación y cooperación influyen significativamente en el rendimiento académico.	Fomentar HSE y comunicativas en los estudiantes desde la educación primaria con el respaldo clave de los docentes.		
Espinoza y otros, 2022	Cuantitativa. Muestreo probabilístico intencionado.	Diferencias entre los grupos (mediciones) indicando un efecto positivo del programa en el desarrollo de las HSE de los niños.	Necesidad de contar con intervenciones para promover el desarrollo de HSE en la escuela.		
Rico Espinoza, 2022	Mixta. Descriptiva Intervención activa. Diseño.	La intervención centrada en el desarrollo de HSE, incentivó a los estudiantes a aprender inglés en educación a distancia.	Promover el desarrollo integral y bienestar de los estudiantes a partir de las HSE.		
Suárez Cretton y Castro Méndez, 2022	Mixta. Grupos focalizados.	Muestran la correlación entre las variables socioemocionales de los niños y la resiliencia, y su rendimiento académico.	Capacitar a docentes y profesionales en metodologías y programas priorizando en la enseñanza de HSE.		
Soto Romero y otros, 2023	Cuantitativa. Análisis no supervisado. Estudio de caso.	Los resultados indican una relación significativa entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional.	Reflexionar sobre las relaciones entre las HSE, la inteligencia emocional, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes en el contexto de las IE. Esto permitirá fortalecer la formación integral y mejorar la calidad académica.		

Fuente: elaboración propia

Todas coincidieron en sus resultados sobre el acercamiento desde la escuela para fortalecer las HSE dando la relevancia que merece en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Igualmente, en el impacto que éstas generan en los estudiantes independientemente del grado de escolaridad, área específica y ubicación geográfica, también rescatan que las emociones inciden en la motivación de los estudiantes a la hora de asumir responsabilidades como actores primarios y activos del proceso académico, convirtiéndoles en personas con un mejor autoconcepto, seguras y resilientes.

Conclusión

Este análisis de la literatura seleccionada sobre las habilidades socioemocionales revela el impacto significativo en el rendimiento académico y convivencia escolar. Diversos estudios demuestran que la implementación de programas que fomentan las HSE promueven un ambiente escolar más positivo y colaborativo. Predominó en las referencias: convivencia escolar, rendimiento académico, áreas específicas, vulnerabilidad, regulación emocional, conductas de riesgo, estrategias didácticas, gamificación, empatía, bullying, docentes, estudiantes. Los estudios en su mayoría son de escuelas públicas, aunque el nivel de estudios es diverso hay recurrencia en estudios de primaria, pero en grados diferentes a los inferiores, es decir pocos en el grado primero. Las investigaciones indican que el desarrollo de la inteligencia emocional y la empatía en el aula contribuyen a la reducción de conflictos y a la mejora de las relaciones interpersonales entre estudiantes (Milicic M & Teresita, 2020). Además, la participación de los padres y la colaboración entre docente y familias son factores determinantes en el éxito de estas intervenciones (Pérez González y Peña Garrido, 2012). La creación de espacios de diálogo y la promoción de la autorregulación emocional son estrategias clave que facilitan un entorno educativo propicio para el aprendizaje (Guerra Muñoz y Parra Dita, 2020). Sin embargo, a pesar de los beneficios documentados, persisten desafíos en la implementación sistemática de estas prácticas en el currículo escolar, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más integral que incluya la formación continua de docentes y el compromiso de la comunidad educativa.

En conclusión, la integración de las HSE es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, se puede mejorar no solo el rendimiento académico sino también la calidad de la convivencia escolar, contribuyendo a la formación de ciudadanos más empáticos y resilientes. En atención a los hallazgos obtenidos y a los argumentos acá presentados, el enfoque cualitativo guiará mi investigación desde la psicopedagogía con un corte socio crítico. El método de investigación estará apoyada en la investigación acción participativa (IAP), (Zapata y Rondán, 2016) la definen como “una estrategia de investigación que busca justamente ayudar a grupos de personas a desarrollar sus capacidades para identificar sus problemas y oportunidades y encontrar soluciones propias para mejorar su realidad” así se ajustará el proceso a los estudiantes de grado primero de primaria desde sus emociones y fortalecer todo su proceso formativo (transversalización).

Postura epistemológica para esta investigación

Teniendo en cuenta el estado del arte construido y presentado, decido realizar esta investigación bajo el enfoque de la investigación cualitativa apoyándome en la teoría de la inteligencia emocional de (Goleman, 2020), quien sostiene que las HSE como autocontrol, empatía y habilidad para gestionar las relaciones, son fundamentales para el éxito en la vida, incluido el contexto académico. Además, consideraré las aportaciones de autores como (Mayer y

otros, 2004) quienes hacen una revisión comprensiva de la teoría de la inteligencia emocional (IE). También seguiré la teoría del aprendizaje socioemocional (Zins y otros, 2004) quienes enfatizan la importancia de enseñar y modelar HSE en el contexto educativo para propiciar un clima escolar favorable y mejorar el rendimiento académico (Zins y otros, 2004). A su vez, la teoría del apego (Bowlby y otros, 1992) reforzará mi trabajo con los estudiantes de primer grado, ya que sugieren que los vínculos afectivos establecidos en la infancia influyen en la capacidad para regular las emociones y establecer relaciones saludables en la vida adulta. Por tanto, su aplicación en el escenario escolar es necesaria, especialmente para los estudiantes de primer grado.

Bases conceptuales.

Las bases conceptuales proporcionan el marco teórico necesario para abordar la pregunta de investigación y los propósitos planteados en esta investigación.

Habilidades socioemocionales.

Las habilidades socioemocionales (HSE) se definen como la capacidad del ser humano para gestionar las emociones propias y ajenas, lo que incluye identificar, expresar y regular esas emociones, así como demostrar empatía y tomar decisiones responsables. Según el (Ministerio de Educación, 2021) estas habilidades son esenciales para el cuidado personal y la interacción saludable con los demás. Las HSE pueden desarrollarse en diversos entornos, como el escolar, familiar y social, y son fundamentales para alcanzar una estabilidad emocional y mediar entre deseos, obligaciones y acciones. Aunque los dilemas morales son inevitables, las HSE proporcionan herramientas para tomar decisiones informadas y enfrentar sus consecuencias de manera efectiva, constituyendo así un eje central en la vida del ser humano.

Inteligencia emocional.

Es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar emociones propias y ajenas, permitiendo una mejor adaptación en diversas situaciones sociales y emocionales. Según (Goleman, 1998) la inteligencia emocional (IE) tiene que ver con la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, de regular nuestros estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Desde esta perspectiva (Goleman, 1998) la IE implica habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, que son fundamentales para el éxito personal y profesional. (Mayer y otros, 2004) amplían la definición al describir la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que incluyen la percepción emocional, el uso de emociones para facilitar el pensamiento, la comprensión emocional y la regulación emocional. Por su parte, (Brackett, 2019)

enfatisa la importancia de la educación emocional, argumentando que el desarrollo de estas habilidades en el contexto escolar no solo mejora el bienestar de los estudiantes, sino que también potencia su rendimiento académico y sus relaciones interpersonales.

Empatía

Definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Esta habilidad permite a los individuos ponerse en el lugar del otro, facilitando la conexión emocional y la comprensión en las relaciones interpersonales. Según (Davis, 1996) implica tanto la capacidad de reconocer las emociones de los demás como la disposición a responder a ellas de manera adecuada. Por otro lado, (Goleman, 1998) destaca que la empatía es una de las competencias clave de la IE, ya que permite a las personas entender las perspectivas de los demás y responder con sensibilidad a sus necesidades emocionales. Además, (Batson, 2011) sugiere que la empatía no solo es fundamental para las relaciones interpersonales, sino que también juega un papel importante en la promoción de comportamientos prosociales y en la reducción de conflictos.

Autorregulación

Se define como la capacidad de un individuo para gestionar sus emociones, pensamientos y comportamientos de manera efectiva, especialmente en situaciones desafiantes o estresantes. Esta habilidad implica el control de impulsos, planificación y adaptación de las acciones en función de las metas personales y las circunstancias del entorno. Según (Zimmerman y otros, 2000) es un proceso que incluye autoobservación, autoevaluación y autoreacción permitiendo que los individuos ajusten su comportamiento para alcanzar sus objetivos. (Goleman, 2022) también destaca la autorregulación como una de las competencias clave de la inteligencia emocional, enfatizando su importancia en la gestión de las emociones y en la toma de decisiones. Además, (Bandura, 1991) señala que la autorregulación está relacionada con la autoeficacia, ya que las personas que creen en su capacidad para regular sus acciones son más propensas a establecer y alcanzar metas.

Rendimiento Académico

Definido como “un fenómeno vigente, porque se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto” (García García, 2019). Por tanto, lo entenderemos como el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas partiendo de su aprehensión, socialización y práctica, permitiendo exponer en diferentes escenarios los conocimientos adquiridos y su pertinencia para el desarrollo de su proyecto de vida.

De igual manera, debe ir de la mano de su capacidad para relacionarse, comunicarse y adaptarse a diferentes entornos simulados o no, buscando evidenciar el aprendizaje adquirido.

Convivencia Escolar

Se define como “la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral” (MEN, 2013). Por tanto, es el escenario que se comparte en las instituciones educativas donde todos los involucrados hacen parte y bajo el código de los valores facilitan las relaciones humanas y con ello todo el proceso formativo académico. A su vez, en estos espacios se practican formas de compartir, dialogar y socializar que hacen que la convivencia se viva y se sienta como es, y aunque se presenten diferencias pueden manejarse sin romper las reglas y por el contrario hacer de las situaciones conflictivas en oportunidades de mejora.

Disciplina

Puede definirse como el conjunto de estrategias e instrucciones destinadas a moldear, corregir e inspirar comportamientos apropiados en el campo educativo (Watking y Wagner, 1991). Según (Woolfolk, 2006) en el contexto escolar, la disciplina se entiende como las técnicas empleadas para mantener un ambiente propicio para el aprendizaje, minimizando los problemas de conducta. Más específicamente, (CECODAP, 2003) la define como la capacidad de autorregulación que ajusta la conducta a las exigencias del trabajo o estudio, facilitando la convivencia en el entorno escolar. Por tanto, la disciplina se concibe como el establecimiento de reglas y límites que aseguran un funcionamiento eficaz en el aula, abordando múltiples factores que influyen en el comportamiento. En este sentido, la disciplina no debe ser vista como responsabilidad de un único actor o variable, sino como un enfoque integral que involucra a diversos aspectos y agentes.

Conducta

Se refiere al conjunto de acciones y reacciones observables de un organismo a estímulos del entorno. Desde la psicología, se considera tanto el comportamiento voluntario como el involuntario que se manifiesta en contextos sociales, educativos y personales (Skinner, 1971). La conducta puede ser analizada desde varias perspectivas, incluyendo el enfoque conductista, que la estudia en términos de condicionamiento y aprendizaje, y el enfoque cognitivo, que explora la influencia de procesos mentales internos en las acciones externas

Comportamiento

Definido por (J.Piaget, 1967) como las acciones orientadas desde un carácter teleonómico¹ es decir, aquellas dirigidas a utilizar o transformar el medio y a conservar o aumentar las facultades que los organismos ejercen sobre él. En su teoría, Piaget sostiene que el comportamiento de los niños refleja su interacción y adaptación al entorno. El comportamiento es una manifestación de la función simbólica emergente en el niño, y juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo. A través de la exploración y la experimentación con su entorno, los niños construyen conocimiento y desarrollan habilidades cognitivas esenciales.

Teorías relacionadas con la temática de estudio

Se exploran diversas teorías fundamentales que abordan el impacto de las HSE, entre ellas la teoría del aprendizaje socioemocional destacando la importancia de crear un ambiente escolar que promueva el desarrollo emocional de los estudiantes, inteligencia emocional y teoría del apego.

Teoría de la inteligencia emocional

La teoría de la inteligencia emocional, propuesta por (Goleman, 2020) constituye un pilar fundamental para comprender el impacto de las HSE en el rendimiento y la convivencia de los estudiantes; sosteniendo que las competencias emocionales, como el autocontrol, la empatía y la habilidad para gestionar las relaciones, son importantes para el éxito personal y académico. La inteligencia emocional va más allá de manejar el estrés y resolver conflictos, sino que también impacta significativamente en el rendimiento académico y en la calidad de las interacciones sociales dentro del entorno escolar. (Damasio, 2000) argumenta que las emociones son primordiales para el funcionamiento cognitivo e influyen en cómo procesamos la información y recordamos experiencias. Por tanto, facilitan el aprendizaje al permitir que recordemos mejor los eventos que tienen un impacto emocional significativo. Además, sugiere que la capacidad de las emociones para guiar nuestras decisiones es importante, ya que las señales emocionales pueden influir en nuestras elecciones de manera inconsciente, lo que resalta la relevancia de la inteligencia emocional en la vida cotidiana. Así mismo, discute cómo la consciencia y la memoria se entrelazan con las emociones, sugiriendo que una comprensión más profunda de nuestras emociones puede enriquecer nuestra experiencia de vida y nuestra capacidad para interactuar con el entorno social. Para una comprensión más profunda, se considera también el trabajo de (Mayer

¹ Jacques Monod: La filosofía espontánea de los científicos. "Lección": "La teleonomía es evitar hablar de finalidad. No obstante "todo sucede como si" los seres vivos estuviesen estructurados, organizados y condicionados de cara a un fin: la supervivencia del individuo, y sobre todo la de la especie" (p. 15). Tres años más tarde, revisa esta apreciación y declara" (...) En vez de rehusar esta noción es indispensable reconocerla como esencial a la definición misma de los seres vivos. Diremos que éstos Se distinguen de todas las demás estructuras de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía" (2) (p. 20).

y otros, 2004) quienes realizaron una revisión de la teoría, destacando sus implicaciones para la educación y el desarrollo integral de los estudiantes.

Teoría del aprendizaje socioemocional

La teoría del aprendizaje socioemocional (SEL) destaca la enseñanza y modelado de HSE dentro del contexto educativo para fomentar un clima escolar positivo y mejorar el rendimiento académico (Zins y otros, 2004). Esta teoría integra el desarrollo de HSE en las prácticas pedagógicas, promoviendo una mejor conexión entre los estudiantes y su entorno, así como habilidades de resolución de conflictos y motivación académica. La evidencia sugiere que programas de SEL bien estructurados pueden mejorar el rendimiento académico, reducir comportamientos disruptivos y fortalecer las relaciones interpersonales, subrayando la importancia de enseñar HSE para crear un ambiente escolar favorable (Zins y otros, 2004).

Teoría del apego

La teoría del apego formulada por (Bowlby y otros, 1992) ofrece una perspectiva crucial para el análisis del impacto de las HSE en estudiantes de primer grado. Según esta teoría, los vínculos afectivos establecidos en la infancia tienen una influencia significativa en la capacidad de los individuos para regular sus emociones y establecer relaciones saludables a lo largo de su vida. En el contexto escolar, la importancia resalta en crear un ambiente de apoyo emocional y de establecer relaciones seguras entre los estudiantes y sus profesores. Para los estudiantes de grados inferiores, como los de primer grado, un entorno escolar que promueva vínculos afectivos positivos puede facilitar el desarrollo socioemocional, mejorar su capacidad para manejar el estrés y fortalecer su sentido de pertenencia y seguridad en el aula. (Bowlby y otros, 1992) sugieren que los vínculos afectivos establecidos en la infancia influyen en la capacidad para regular las emociones y establecer relaciones saludables en la vida adulta, por tanto, su aplicación en el escenario escolar es necesaria, especialmente refuerzan mi trabajo con los estudiantes de primer grado.

CONCLUSIONES

Relevancia de las Habilidades Socioemocionales (HSE): La investigación preliminar indica que las HSE son fundamentales para el rendimiento académico y la convivencia escolar. Los hallazgos iniciales sugieren que la integración de estas habilidades en el currículo podría tener un impacto positivo en el desarrollo integral de los estudiantes.

Impacto en la Convivencia Escolar: Los datos recopilados hasta ahora apuntan a que el fomento de la inteligencia emocional y la empatía puede contribuir a mejorar las relaciones interpersonales y reducir conflictos en el aula. Sin embargo, se requiere un análisis más profundo para confirmar estas tendencias.

Estrategias Didácticas Efectivas: La revisión de la literatura y los primeros hallazgos sugieren que metodologías innovadoras, como la gamificación, pueden ser efectivas para enseñar HSE. La implementación de estas estrategias en el aula será un foco importante en las siguientes etapas de la investigación.

Colaboración entre Educadores y Familias: La participación de las familias y la colaboración entre docentes son aspectos que se han identificado como decisivos. Se anticipa que la investigación futura explorará más a fondo cómo estas dinámicas influyen en el desarrollo de las HSE.

Desafíos en la Implementación: Aunque se han identificado beneficios potenciales, también se han señalado desafíos en la implementación de programas de HSE en el currículo escolar. La investigación continuará abordando estos obstáculos y buscando soluciones prácticas.

Próximos Pasos: A medida que la investigación avanza, se espera que los hallazgos se profundicen y se amplíen, proporcionando una comprensión más completa de la relación entre las HSE y el rendimiento académico. Los resultados finales contribuirán a la formulación de recomendaciones prácticas y teóricas que puedan ser aplicadas en el contexto educativo.

En conclusión, aunque los hallazgos actuales son prometedores, es fundamental continuar con la investigación para validar y expandir estas observaciones. Se espera que los resultados finales no solo enriquezcan el campo académico, sino que también ofrezcan herramientas prácticas para mejorar el entorno educativo y el desarrollo de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Banco Mundial. (22 de 06 de 2022). *Dos años despues salvando a una generación. La pandemia de COVID-19*. Retrieved 2023-08-31, from UNICEF, por cada niño: <https://www.unicef.org/lac/media/35631/file/Dos-anos-despues-salvando-a-una-generacion.pdf>
- Bandura, A. (1991). Teoría cognitiva social de la autorregulación. *Comportamiento organizacional y procesos de decisión humanos*, 50(2), 248-287. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90022-L](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L).
- Batson, C. D. (2011). *El altruismo en los humanos*. Oxford Unisersity Press. <https://doi.org/ISBN:9780195341065>
- Bórquez Márquez, C. P. (2020). Plan de mejoramiento para la gestión de la convivencia escolar, por medio del fomento de habilidades socioemocionales en la escuela José Abelardo Núñez de Villarrica.
- Bowlby, J., Ainsworth, M., & Bretherton, I. (1992). Los orígenes de la teoría del apego. 28(5), 759-775. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=9daf1c13f86720000e9ddcde238ab3756cc0847b>
- Brackett, M. (2019). *Permiso para sentir: Liberar el poder de las emociones para ayudar a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestra sociedad a prosperar*. Celadon Books. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cbqFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT244&dq=Permission+to+Feel:+Unlocking+the+Power+of+Emotions+to+Help+Our+Kids,+Ourselves,+and+Our+Society+Thrive.+Celadon+Books.&ots=FB-picst8O&sig=TIbhKucq-YvrKM1yn0aj4d010dU#v=onepage&q=P>

- Cabanillas Tello, M. N., Rivadeneyra Pérez, R. d., Palacios Alva, C. Y., & Hernández Fernández, B. (02 de 01 de 2021). Habilidades socioemocionales en las instituciones educativas. *SciComm Report*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.32457/scr.v1i1.609>
- CECODAP. (2003). *Mediadores por la Paz: Promoviendo la Convivencia*.
- Cejudo Prado, J. (2017). Efectos de un programa de mejora de la inteligencia emocional sobre el ajuste psicosocial y el rendimiento académico en educación primaria. *Journal for the Study Education and Development, infancia y Aprendizaje*, 40(3), 516-530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02103702.2017.1341099>
- Damasio, A. R. (2000). *Sentir lo que sucede. Cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia*. Andrés Bello. www.editorialandresbello.com
- Davis, M. H. (1996). *Empatía: Un enfoque desde la psicología social*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429493898>
- Díaz-López, A., Rubio-Hernández, F. J., & Carbonell-Bernal, N. (2019). Efectos de la aplicación de un programa de inteligencia emocional en la dinámica de bullying. Un estudio piloto. *Revista de Psicología y Educación*, 14(2), 124-135. <https://doi.org/https://doi.org/10.23923/rpye2019.02.177>
- Elizondo Moreno, A., Rodríguez Rodríguez, J. V., & Rodríguez Rodríguez, I. (2018). La importancia de la emoción en el aprendizaje: Propuestas para mejorar la motivación de los estudiantes. *Cuaderno de pedagogía universitaria*, 15(29), 3-11.
- Espinoza, V., Ricardo, R., Schmidt, B., & Saravida, J. (2022). Implementación de un programa de promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 48(3), 151-162. <https://doi.org/10.4067/S0718-0705022000300151>
- Filella Guiu, G., Pérez Escoda, N., Agulló Morerra, M. J., & Oriol Granado, X. (27 de 03 de 2014). Resultados de la aplicación de un programa de educación emocional en Educación Primaria. *Estudios sobre Educación*, 26, 125-147. <https://doi.org/10.15581/004.26.125-147>
- Flores Llontop, I. d. (2019). Programa de habilidades socioemocionales para el clima social escolar en docentes de la IEE "Karl Weiss". 131. (U. C. Vallejo, Ed.) Chiclayo, Perú.
- García Cabrero, B. (noviembre - diciembre de 2018). Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o "blandas": aproximaciones a su evaluación. *Revista Digital Universitaria /RDU*, 19(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/codeic.160786079e.2018.v19n6.a5>
- García García, Z. (2019). Hábitos de estudio y rendimiento académico. *Boletín Redipe*, 8(10), 75-88. ISSN-e 2256-1536
- Goleman, D. (1998). *Inteligencia Emocional*. México.
- Goleman, D. (2020). *Inteligencia emocional. Por qué puede ser más importante que el coeficiente intelectual*. Bloomsbury Publishing. <http://dspace.vnbrims.org:13000/xmlui/bitstream/handle/123456789/4687/Emotional%20Intelligence.pdf>
- González López, M. (2020). Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de educación primaria. *Revista Gestión I+D*, 5(3), (134-156). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7863429>
- Hernández Perdomo, J. E., López Leal, R. S., & Caro, O. (2018). Desarrollo de la empatía para mejorar el ambiente escolar. *Educación y ciencia*, (21), 217-244. <https://doi.org/https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2018.21.e9407>
- J.Piaget. (1967). *Génesis del número en el niño*. Guadalupe, Buenos Aires.
- Ley General de la Educación. (1994). Ley 115. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292#:~:text=La%20presente%20Ley%20se%20C3%20B1ala%20las,familia%20y%20de%20la%20sociedad.>
- Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. (2004). "Inteligencia emocional: teoría, hallazgos e implicaciones". *Psychological Inquiry*, 15(3), 197-215. https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02
- MEN. (2013). *MEN*. <http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/>

- Merchán, I. M., Bermejo, M. L., & González, J. d. (1 de julio de 2014). Eficacia de un Programa de Educación Emocional en Educación Primaria // Effectiveness of an emotional Intelligence Program in Elementary Education. *Revista de estudio e investigación en psicología y educación*, 1(1), 91-99. <https://doi.org/https://doi.org/10.17979/reipe.2014.1.1.30>
- Milicic M, N., & Teresita, M. O. (2020). Educación emocional en el sistema escolar chileno: un desafío pendiente. En C. A. autores, M. T. Corvera Vergara, & G. Muñoz Stuardo (Edits.), *Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno* (pág. 404). Santiago de Chile, Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Ministerio de Educación. (Octubre de 2021). *PERÚEDUCA - Sistema digital para el aprendizaje*. <https://w3.perueduca.pe/>: <https://w3.perueduca.pe/>
- Murrieta, P., Ruvalcaba, N. A., Caballo, V. E., & Lorenzo, M. (2014). Cambios en la percepción de la violencia y el comportamiento agresivo entre niños a partir de un programa de habilidades socioemocionales. *Behavioral Psychology/Psicología conductual*, 22(3), 569-584. <https://www.behavioralpsycho.com/producto/cambios-en-la-percepcion-de-la-violencia-y-el-comportamiento-agresivo-entre-ninos-a-partir-de-un-programa-de-habilidades-socioemocionales/>
- Olvera López, Y. -D.-C. (2002). *Inteligencia emocional. Manual para profesionales en el ámbito industrial*. México: Plaza y Valdes, S.A. de C.V. Retrieved 30 de 08 de 2023.
- Peñaranda Téllez, J. (2021). *Propuesta pedagógica para fortalecer la competencia de Regulación emocional de los estudiantes de grado cuarto de la IED República de Colombia*.
- Pérez-Jorge, D., Alonso-Rodríguez, I., Arriagada-Venegas, M., & Ariño-Mateo, E. (2023). Prácticas restaurativas como estrategia para la prevención de la violencia y bullying en escuelas primarias y secundarias en México. Un estudio exploratorio. *Heliyon*, 9(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18267>
- Perpiña Martí, G., Sidera Caballero, F., & Serrat Sellabona, E. (2021). Rendimiento académico en educación primaria: relaciones con la inteligencia emocional y las habilidades sociales. *Revista de Educación*, 291-319. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-395-515>
- Porlán, R. (14 de 06 de 2020). *El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia*. https://doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2020.v2.i1.1502
- Ramírez Ayona, M., García Canchola, D., González Rodríguez, A., Sánchez Rodríguez, M., & Moreno Frías, M. (19 de 11 de 2019). Efecto de la implementación del programa CONSTRUYE T sobre la motivación escolar en alumnos de bajo rendimiento académico. *Jóvenes en la ciencia*, 5. <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3059>
- Rico Espinosa, A. C. (2022). Habilidades socioemocionales y el aprendizaje del inglés en educación superior. *Tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias del Lenguaje*. Mxicali, Baja California.
- Sistema Nacional de Convivencia escolar. (2013). *Ley 1620 de 2013*. <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf>
- Skinner, B. (1971). *Ciencia y conducta humana*. Fontaenlla, S.A. <file:///D:/Documents/2023/W.%20DOCTORADO/Tesis%20Doctoral/Skinner-CIENCIA-Y-CONDUCTA-HUMANA.pdf>
- Soto Romero, O., Venegas Linares, D., & Medina Hernández, E. (23 de 01 de 2023). Incidencia de factores socioemocionales en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. *Educación y Humanismo*, 25(44), 121-145. <https://doi.org/https://doi.org/10.17081/eduhum.25.44.5344>
- Trujillo Solano, Y. M., Restrepo Mesa, L. J., Pedrozo Navarro, J. E., & Zapata Castillo, A. A. (2023). *Desarrollo de la inteligencia emocional para mejorar la convivencia escolar a través de la Gamificación mediado por un recurso educativo digital Neo LMS para los estudiantes del grado noveno de la I.E. María Doraliza López de Mejía, Riohacha, La Guajira*. (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena).

- Vera Sagredo, A., Cerda Etchepare, G., Aragón Mendizábal, E., & Pérez Wilson, C. (Julio de 2021). Rendimiento académico y su relación con variables socioemocionales en estudiantes chilenos de contextos vulnerables. *Educación XXI*, 24(2), 375-397. <https://doi.org/https://doi.org/10.5944/educXXI.28269>
- Woolfolk, A. (2006). *Psicología Educativa 9/e*. Pearson. file:///D:/Documents/Downloads/libro-psicologia-educativa.pdf
- Zimmerman, B. J., Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (2000). Capítulo 2 - Lograr la autorregulación: una perspectiva cognitiva social. En M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Edits.), *Manual de autorregulación*. (págs. 13-39). Academic press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50030-5>
- Zins, J., Bloodworth, M., Weissberg, R., & Walberg, H. (2007). La base científica que vincula el aprendizaje social y emocional con el éxito escolar. . *Revista de consutla educativa y psicológica*, 17(2-3), 191-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10474410701413145>
- Zins, J., Weissberg, R., Wang, M., & Walberg, H. (2004). *Construir el éxito académico a partir del aprendizaje social y emocional: ¿Qué dice la investigación?* Teachers College Press.